

*О. А. Іванова***ЗБЕРІГАЄМО НАУКОВІ ТРАДИЦІЇ
(День науки в НУА – 2022)**

У складних умовах війни й боротьби за місто Харків Народна українська академія провела ХХІХ День науки. 16 квітня понад ста тридцяти осіб із різних куточків України та багатьох країн світу (Польща, Німеччина, Франція, Болгарія та ін.) узяли участь у роботі одразу трьох наукових конференцій: Міжнародної студентської наукової конференції «Університетська освіта: трансформація відносин і підходів першої чверті ХХІ століття», Науково-теоретичної конференції молодих учених «Держава й освіта: моделі та форми сучасної взаємодії», Регіональної науково-практичної конференції вчителів «Школяр і школа в сучасних умовах: основні напрями трансформацій в українському контексті». Збереглися традиції залучення до роботи конференцій усіх учасників освітнього процесу науково-освітнього комплексу ХГУ «НУА»: професорсько-викладацького складу, учителів, співробітників наукових лабораторій академії (лабораторії проблем вищої школи й лабораторії планування кар'єри), аспірантів, магістрів, студентів і навіть учнів Спеціалізованої економіко-правової школи Народної української академії. Також традиційно в Дні науки взяли участь партнери з реалізації експерименту, що на регіональному рівні торкається гостроактуальних питань відповідно до тематики «Розбіжність інтересів стейкхолдерів сфери освіти та можливості пом'якшення протиріч».

На загальному відкритті конференції було зроблено акценти на особливостях роботи в такий непростий час і водночас на важливості й значущості такого наукового форуму, як День науки, збереженні наукових традицій. Наукові дискусії в десяти конференційних секціях точилися навколо проблем розвитку сучасного світу університету: сім секцій студентської конференції, дві секції конференції вчителів і секція конференції молодих учених. Незважаючи на дистанційний формат, поставлені завдання було реалізовано в повному обсязі. На підбитті підсумків керівники секцій дали загальну оцінку роботи, відзначили, що було предметом особливого інтересу в обговоренні, охарактеризували яскраві моменти в роботі секцій. Підбиваючи

підсумки роботи конференцій у межах Дня науки, звичайно, назвали найкращих доповідачів, хоча цього року це було особливо непросто зробити, бо, незважаючи на складні умови, кожен намагався відбити у своєму виступі все найцікавіше й найважливіше.

Упевнені, що ювілейний День науки наступного року відбудеться в мирний час і академічна спільнота зможе попрацювати в традиційному форматі.